

O‘QUVCHILARNING IJTIMOYILASHUVI JARAYONIDA UZLUKSIZ TARBIYAVIY BERISH ORQALI HUQUQBUZARLIKNI OLDINI OLISHDA OILA, MAKTAB VA MAHALLA HAMKORLIGI.

Xudaqulov Xol Djumaevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU “Pedagogik ta’lim” kafedrası professorı, pedagogika fanlari doktori, Xalqaro “Pedagogik ta’lim” fanlari akademiyasining akademigi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592209>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatga kirib kelaytgan yoshlarni har tomonlama ma’naviy axloqiy tarbiyalashda eng avvalo ularni huquqiy shanu-shuhrati to‘liq ta’minlangan holda ijod qilishga imkon yaratishi, uni asrash hamda himoya qilishni yoshlarga o‘rgatish asosiy maqsad ekanligi va bu borada hamkorliyuqori samaradorlik manbayi ekanligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Tarbiya, odoq-axloq, huquq, ma’naviyat, iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy-axloqiy barqarorlik, jamiyatimizda tinchlik, osoyishtalik, qonun ustuvorligi, me‘yor, qonun, normalar.

Аннотация: В статье показано, что в комплексном духовно-нравственном воспитании молодежи, вступающей в общество, главная цель – создать им возможности творить с полным правовым достоинством, научит его сохранять и оберегать, и что сотрудничество в этом плане является источником высокой эффективности.

Ключевые слова: образование, нравы, закон, духовность, экономическая, политическая и духовно-нравственная стабильность, мир, спокойствие, верховенство закона, норма, закон, нормы в нашем обществе.

Abstract: This article shows that in the comprehensive spiritual and moral education of young people entering society, the main goal is to create opportunities for them to create with full legal dignity, to teach them to preserve and protect it, and that cooperation in this regard is a source of high efficiency.

Key words: education, manners, law, spirituality, economic, political and spiritual-moral stability, peace, tranquility, rule of law, norm, law, norms in our society.

«Biz uchun tarbiya-insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, hurmat va e‘tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo‘lidagi ezgu-intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir.»

Sh.M.Mirziyoev

Butun insoniyat o‘z hayoti davomida ezgu-fazilatlarga, axloqiy-tarbiyaga ma’naviy yetuklikka intilishlari bilan yashab kelgan, bu esa, jamiyat taraqqiyotidagi barcha davlatlarda rivojlanishning mohiyati uning sur‘ati, insonlarning odobi, tarbiyasi, xulqi va ma’naviy kamolat darajasiga bog‘liq bo‘lgan. Qayerda ma’naviy-axloqiy kamolat yuksak bo‘lib, ma’rifiy-tarbiyaviy tadbirlar oqilona yo‘lga qo‘yilgan bo‘lsa, shu yerda jamiyat ma’naviy axloqiy-tarbiya asoslari ijtimoiy adolat mezonlari tez rivojlanganligi azaldan tarixda ma’lum. Biz qurayotgan mustaqil O‘zbekistonda demokratik-huquqiy jamiyatning uch muhim tomoni bor: iqtisodiy, siyosiy va

ma'naviy-axloqiy tomonlar. Ular qancha mustahkam va baquvvat bo'lsa, kelajagimiz ravnaqi shunchalik baquvvat bo'ladi, jamiyat tez rivojlanadi. Yuksak ma'naviy odob-axloq va tarbiya me'yorlari kecha yoki bugun o'ylab topilgan narsa emas. Ular insoniyatning ming yillik tarixi, otabobolarimizning necha-necha avlodlari tajribasi davomida shakllangan.

Bugungi mustaqil O'zbekiston Respublika yoshlarini kelajakda har tomonlama ma'naviy axloqiy-tarbiya va ma'rifiy jihatdan o'zini tuta bilgan, o'z shani, uyati, g'ururini himoya qila oladigan kishilarni ko'rishni istaydi. Ma'lumki, kuchli, qudratli davlat, ma'naviyat zaminida vujudga keladi. Bunday qudratli davlatning kishilari ham o'z g'ururi, or-nomusi va qadriyatlarini himoya qilishga qodir insonlar bo'lishi lozim. Shunday ekan, biz yoshlarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda eng avvalo ularni huquqiy shanu-shuhrati to'liq ta'minlangan holda ijod qilishga imkon yaratishi, uni asrash hamda himoya qilishni yoshlarga o'rgatish asosiy maqsad qilib qo'yilishi kerak. Bugungi uchunchi renessans poydevorini yaratish g'oyasi jonajon Vatanimiz “O'zbekistonni eng rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqish sharaflari va ayni paytda nihoyatda mas'uliyatli vazifadir”¹-degan edi Sh.M.Mirziyoev o'zining yangi O'zbekiston strategiyasi nomli asarida. Bu davrida yoshlarimizni o'z taqdirining chinakam egasi, o'z tarixining ijodkori, o'ziga xos milliy qadriyatlarning sohibi sifatida, islom sivilizatsiyasi bo'lgan hurmat yanada oshayotgan bir paytda, har bir yoshlarimizni huquqiy ma'naviy odob-axloq va tarbiyamiz namunasi asosida shakllantirishimiz lozim.

Har bir davlatning istiqboli, xalqining farovonligi, osoyishta bo'lishi yosh avlod, umidli o'g'il-qizlarimizga bog'liq, chunki ertangi kunimiz ularning qo'lidadir.

Shuning uchun bu borada oliy ta'limga qadam qo'yib, kelajakda o'z hayotini yurt taraqqiyotiga bag'ishlagan bo'lajak mutaxassislarni va raxbarlarni tayyorlash mintaqamizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha o'z oldimizga qo'yayotgan maqsadlarga ko'ra, xalqimizning ezgu orzu – umidlari bilan hamohang bo'lishi lozim. Bu hamohanglik mamlakatda huquqiy demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatining asoslarini rivojlantirishga qaratilgan. Buning uchun jamiyatimizda tinchlik, osoyishtalik va barqarorlikni o'rnatish, qonun ustuvorligi zaminida kuchli tartib intizomni vujudga keltirish, irqi, millati va e'tiqodidan qat'iy nazar, har bir fuqaroning haq – huquqlarini ta'minlash, erkinlik, tadbirkorlik, ishbilarmonlik va tashabbuskorlik asosida farovon hayot yaratishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot yo'lga qo'yilishi lozim. Har bir oilaning jamiyat, davlat oldidagi burchi, mas'uliyatini anglab yetadigan, har tomonlama kamol topgan, Vatanim deb, halqim deb yonib yashaydigan va mehnat qiladigan ma'naviy-ahloqiy tarbiyaviy salohiyati yuksak insonlarni tarbiyalashni amalga oshirish zarur. Bu esa ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasi, undagi insonlarning huquqiy ongi, ma'naviy-axloqiy tarbiya orqali barkamollikni e'tirof etish joizdir. Mamlakatimiz kelajagini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning bugungi holatini aqliy bilimlardan foydalanib ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, huquqiy jarayonlarda faol ishtirok etish ruhida tarbiyalash bugungi kun talabidir.

Yuqoridagi fikrlar asosida o'quvchilarning ijtimoiylashuvi jarayonida uzluksiz tarbiyaviy berish orqali huquqbuzarlikni oldini olishda oila maktab va mahalla hamkorligiga to'xtalar ekanmiz eng avvalo oila barqarorligi, undagi o'zar munosabatlar, bir-biriga bo'lgan hurmat-izzat va huquqiy burchlarimizni yuksak dunyoqarashlar asosida yo'lga qo'yilsa har bir oilada barqaror muhit shakllanadi. Ming afsuski hozircha hamma oilada bunday holat talab darajasida emas. Shunday oilalar bor havas qilsa arziydi, shunday oilalar bor yillab ota-onasini bola

¹ Ш.М.Мирзиёев . Янги Ўзбекистон стратегияси.-Т.: «Ўзбекистан», 1921 й.Б-460

koʻrmaydi. Bunday holatlar oiladagi huquqiy imkoniyatlarni chegaralash, bolani kamsitish yoki unga taqiblar qoʻyish hamda majburiy mehnatga chorlash holatlar koʻzga tashlanadi. Bunday holatda bola uydin qochish, turli koʻchadagi yod gʻoyalar, turli jinoyat guruhlariga qoʻshilib qolishi mumkin. Ota-ona bolasini yaxshi koʻradi, ammo yaxshi koʻrishni xam miʼyori borligini baʼzan untnaslik lozim. Oilada doimiy bola huquqlar normadan oshmagan holda munosabatlar amalga oshirilsa nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emasligini anglaydi. Bolalarimizning har birida oʻziga xos xususiyatlar, qobiliyatlar va istedodlar mavjud. Bu borada oila bilan maktab doimiy hamkorlikda ish olib borilsa bola uchun juda katta baxt hisoblanadi. Oʻqituvchi bilan ota-ona hamma vaqt bola kelajagi uchun imkoniyat yaratilsa yurt uchun, jamiyat uchun yaxshi fuqaro shakllanadi. Bu borada ham baʼzan hamkorlik talab darajasida boʻlmaydi natijada boladagi barcha imkoniyatlar, istedod va qobiliyatlar keyingi holatga oʻtadi. Endi bola orzu-umedlar haqida emas kun kechirish daromat topish yoki meʼyordan ogʻish hatto qonun buzarluk holatiga ham tushishi mumkin. Natijada bola oiladan emas koʻchadan oʻziga doʻst, hamtavoq, sherik izlaydi. Koʻribsizki bola yolgʻon gapira boshlaydi, uyga kelmaydi chekdigan hatto boshqa jinoyi ishlarga qoʻshilib qolishi mumkin. Shuningdek jamiyatimizda tezlik bilan kirib kelayotgan zamonaviy texnologiyalar, axborot resuruslarining foydalanish ham talab darajada nazoratdan uzoq boʻlishi turli huquqbuzarluk va meʼyorlardan ogʻish imkoniyatini kuchaytiradi.

Maʼnaviyatsizlik belgisi-bu tarbiyasizlik belgisidir, qanchalik maʼnaviyat toʻgʻri tashkil etilsa, tarbiya shuncha yuqori boʻladi. Olamda odam paydo boʻlgandan beri yaxshi odat, odatlarning birinchi bilimdonlar tufayli paydo boʻlgan donolukdir. Har birimiz atrofimizdagi, oilamizdagi va mahallamizdagi yoshlarga befarq boʻlmaylik, menga nima degan soʻzdan qochaylik. Bu huquqbuzarlukni oldini oladi.

Bunday holatlardan saqlashda oʻqituvchi ota-ona hamisha hamkor boʻlsa maqsadlarga erishish oson kechadi va barcha huquqbuzarluklardan bolani asrash imkoni paydo boʻladi. Bunday oilalarni doimiy mahalla nazoratida tutish posbonlar va yoshlar yetakchisi birgalikda ish yuritsalar mahalla obodligi va tanchligi doimiy nazoratda boʻladi. Bunday xududlarda faqat obodlik, tinchlik hamda yutuqlar koʻpayib boradi. Shunda holatlarni yoʻlga qoʻyishda oʻquvchilarning ijtimoyilashuvi jarayonida uzluksiz tarbiyaviy berish orqali huquqbuzarlukni oldini olishda oila maktab va mahalla hamkorligi muhimdir.

Bugungi kunda biz huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati asoslarini qurishga dadil kirishdik. Millatning maʼnaviy-axloqiy tarbiyasi jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida 2022-2026 yillarga moʻljallangan “Taraqqiyot strategiyasida” maʼnaviy axloqiy-huquqiy tarbiya masalalari alohida davlat eʼtiborida boʻlib, unda bugungi yoshlar masalasida maʼnaviy-axloqiy huquqiy tarbiya strategiya talablari asosida yoʻlga qoʻyiladi. Demak, oldimizda turgan buyuk va ezgu maqsadlarimiz – huquqiy demokratik davlatni rivojlantirish va fuqarolik jamiyatini qurish, obod va ozod Vatan, erkin va farovon hayotni koʻrish, mamlakatni jahon hamjamiyatidagi obroʻ-eʼtiborini yuksaltirish uchun, avvalambor, barkamol avlod, oʻsib-unib kelayotgan farzandlarimizni yuksak maʼnaviy-ahloqiy huquqiy fazilatli insonlar qilib tarbiyalashdan iborat. Chunonchi, maʼnaviy-axloqiy tarbiya – bu «Aql-zakovat, xulq-odob, iymon-eʼtiqod, iroda, vatanparvarlik, adolatparvarlik, insonparvarlik, mehnatga halol munosabat, tafakkur, dunyoqarash kabi insonning, zohiriy va botiniy fazilatlarini majmui»dir. Unda yoshlarning maʼnaviy, intellektual, jismoniy va axloqiy huquqiy jihatdan kamol topishga koʻmaklashish belgilangan.

Har bir inson oʻz qilmishi, feʼl atvori bilan oila, jamoa, jamiyat va Vatan oldidagi masʼuliyatini vijdoni ila his etsa, u maʼnaviy-axloqiy huquqiy tarbiya fazilatli inson sanaladi.

Vijdon ijobiy xatti-harakatlarga undaydi, o‘z faoliyatiga o‘zi baho berish malakalarini shakllantiradi. Vijdonli kishi hayotda nohaqlik, adolatsizlikka murosasiz bo‘ladi. Adolatsiz ishlardan g‘azabga keladi. Chunki, nohaqliklardan vijdoni azob chekadi. Vijdon ko‘p yoki oz bilimlilikka, oddiy yoki mashhurlikka, kambag‘al yoki boylikka bog‘liq emas. Vijdon ta‘lim-tarbiya vositasida rivojlantiriladi.

Poklik va halollik zehn va idrokni o‘tkir qilib, e‘tibor va shuhratga olib boradi. Tanani pok saqlash esa salomatlik garovi. Nafsni pok saqlash xotirjam va halovatli hayot asosi. Lafzni pok saqlash insonni dard, alam, subutsizlikdan saqlaydi. Inson ta‘ma molparastlikdan lafz pokligi tufayli yiroq bo‘ladi. Ma‘naviy poklik go‘zal xulq axloqiylik ziyosidir. Yirtiq, eski kiyimlarni kiyish ayb emas, ammo yangi kiyimlarni iflos, kir holda kiyish katta ayb va gunoh hisoblanadi. Chunki, bu sharoitga nosog‘likni, nasroniylar ko‘ziga odobimizni chirkin qilib ko‘rsatish demakdir. Poklik harom-harishdan saqlanmoqlik demak. Poklik va halollik har bir davr va zamonning hayotiy ehtiyoji bo‘lgan. Pokizalik odamiylik fazilati hisoblangan. Ulug‘ avliyo Imom at-Termiziy rivoyat qiladilar: «Alloh pokdir, poklikni sevadi va ozodalikni yaxshi ko‘radi». «Agar tan pok bo‘lib, yuvilib turmasa, quloq kir bo‘lib eshitmagani kabi badan ham o‘ziga kerak bo‘lgan havoni ololmas, ichidagi kirdan chiqib ketolmas, chunki badan elak kabi ko‘zlikdir. Agar ko‘zni kir olsa, kishilar qo‘rqinch kasaliga tezgina giriftor bo‘lurlar, shodliklari g‘amda, oltindan qadrlil umrlari kasalxonalarda o‘tar. Mana shularga rioya qilib, shariatimiz bizga poklikni farz qilmishdur», deb yozadi, Abdulla Avloniy, chunki xalqimiz orasidagi o‘zaro poklik, doim pok deganidir deb hikmat bekorga aytilmagan.

Shu bois insonning qalbi ham, ishi ham, amali ham, o‘zi ham pok bo‘lishi, nopoklikdan yiroq bo‘lishi va hamisha qonun doirasida bo‘lishi darkor. Poklik va halollik o‘zbek xalqining azaliy odatlaridan bo‘lib, uning ongi, qalbi, g‘ururining asosini tashkil etgan. Hayotda poklik va halollik shaxsning insoniyligiga zarracha dog‘ tushishiga yo‘l qo‘ymagan, fikri, ishi, qalbi, hayoti pok insonlar xalqning, davlatning, jamiyatning faxri, g‘ururi hisoblangan va iymonli kishilar sirasiga yetaklagan. Shu bois xalq o‘rtasida «qalbi pokning – ishi pok» degan naql yetakchi.

Xulosa shuki, poklik, halollik, iymonli kishining muhim ma‘naviy-axloqiy huquqiy fazilatidir. Insondagi yaxshi va yomon odatlar uning pokligi va halolligiga bog‘liq. Shunday ekan barcha yoshlarimizni huquqbuzarlik girdobidan saqlash barcha sog‘lom insonning asosiy burchi hisoblanadi va bu borada o‘qituvchi, ota-ona va jamiya yetakchilari masuldirlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining yangi “Ta‘lim to‘g‘risida” gi Qonuni. –T.: Sharq. 2020 yil 23 sentabr.
2. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi rivojlanishining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan beshta ustvor yo‘nalishi bo‘yicha “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”.-T.: O‘zbekiston, 2021 y.291-b.
3. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi . –T.: O‘zbekiston, 2017 y.
4. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch. –T.: Ma‘naviyat, 2008 y.
5. Abu Ali ibn Sino. Xikmatlar. – T, : O‘zbekiston, 1994 y. – 24 b.
6. Abu Nosir Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T, : A.Qodiriy, 1993.–223 b.
7. A.Avloniy. Turkiy Guliston–yoxud axloq.-T, :O‘zbekiston, 1992.160 b.
8. Zunnunov A. O‘zbek pedagogika tarixi. –T.: O‘qituvchi. 1997 y.

9. Musurmonova O. Oila ma'naviyati–milliy g'urur. –T, : O'qituvchi 1999 y.
10. Inomova N. Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. – T.: Fan, 1999 y. – 151 b.
11. Kamolova N.Q. O'quvchi-yoshlarni iqtisodiy-innovatsion tarbiya berishning milliy-ma'naviy asoslari.-T.: 2004 y.
12. Kaykovus. Qobusnoma.–Toshkent, : O'qituvchi, 1992. – 85 b.
13. Obidov M. Odoq-axloq-ma'naviyat bulog'i.–Toshkent, : Fan, 1999 y. -200 b.
14. Ochilov M. Axloqiy tarbiya.–Toshkent, : O'qituvchi, 1992 y.-232 b.
15. To'raeva O. Bola aziz, odobi undan aziz.–T, : O'qituvchi, 1996 y. -57 b.
16. Xudoyqulov X.J., Komillik fazilatlarini. –T.: Ta'lim, 2020 y.185-b.
17. Xudoyqulov X.J. Boboqulova D.M. Pedagogika O'quv qo'llanma / Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2021 y.
18. Xudoyqulov X.J. Oila pedagogikasi. Darslik. - T.: “Aloqachi, 2023 y.
19. Xudoyqulov X.J. Allayorova S.N. Oliy ta'limda modulli o'qitish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish. –T.: “MUMTOZ SOZ” 2019 y.
20. Xudoyqulov X.J. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.–T.: Innovatsiya-Ziyo. 2020 y.
21. Xudoyqulov X.J. Pedagogik mahorat .-T.: Navruz, 2011 y .
22. Xudoyqulov X.J. Boshqaruvda raxbar odoq-axloq fazilatlarining nazariy va amaliy asoslari. - T.: ”MUMTOZ SO'Z” 2019 y.
23. Xudoyqulov X.J. Tolibnoma. –T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020 y.268-bet.
24. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari.-T.: Universiteti. 1997 y.
25. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig.-Toshkent: Yulduzcha, 1990.- 250 b.